

УДК 614.8.084

DOI 10.5281/zenodo.15188265

Научная статья

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ

IMPROVING THE CONTROL ACTIVITIES OF THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH SERVICE IN THE ORGANIZATION

ПУЗЫРЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Тверской государственный технический университет.*

ПУЗЫРЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,

Тверской государственный технический университет.

МАРТЫНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Тверской государственный технический университет.*

БАРБАШИНОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА,

Тверской государственный технический университет.

PUZYREV NIKOLAI MIKHAILOVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Tver State Technical University.*

PUZYREV ALEXEY MIKHAILOVICH,

Tver State Technical University.

MARTYNOV DMITRY VALENTINOVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Tver State Technical University.*

BARBASHINOVA NATALIA BORISOVNA,

Tver State Technical University.

В статье исследуются проблемы обеспечения производственной безопасности и охраны труда на предприятии, в организации с учетом действующих нормативно-правовых правил по надзору и контролю. На основе проведенного анализа предлагаются методы создания эффективной системы управления и контроля безопасности, как одной из составных частей системы управления охраной труда предприятия. Разрабатываются способы планирования, организации контроля соблюдения требований и правил охраны труда. Это поможет руководству предприятия, организации повысить уровень производственной безопасности, снизить производственные риски и улучшить условия труда.

The article examines the problems of ensuring industrial safety and labor protection at the enterprise, in the organization, taking into account the current regulatory and legal rules on supervision and control. Based on the analysis, methods are proposed for creating an effective safety management and control system as one of the components of an enterprise's occupational safety management system. Methods of planning and organization of monitoring compliance with labor protection requirements and rules are being devel-

oped. This will help the management of the enterprise and the organization to increase the level of industrial safety, reduce production risks and improve working conditions.

Ключевые слова: охрана труда, производственная безопасность, контроль, надзор, система управления.

Key words: occupational safety, industrial safety, control, supervision, management system.

Обеспечение охраны труда на каждом предприятии, в каждой организации является одной из главных задач любого руководителя. В этой профессиональной среде известна такая истина: «Если любой театр начинается с вешалки, то любое производство – с охраны труда» [1, с. 9]. Поэтому в соответствии с национальными законами, нормативно-правовыми документами обеспечение охраны труда в организации, создания соответствия условий труда установленным требованиям входит в обязанности всех работодателей. К таким документам относятся:

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ [11];
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» [12];
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2021 г. № 1230 «Об утверждении положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» [13];
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 января 2022 г. № 37 «Об утверждении Рекомендаций по структуре службы охраны труда в организации и по численности штата службы охраны труда» [14].

Согласно межгосударственному стандарту «ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Система управления охраной труда» [15] данная система представляет собой набор взаимосвязанных или взаимодействующих между собой элементов, которые формулируют политику, цели охране труда, а также процедуры по достижению этих целей.

В связи с этим работодатель должен проявить свою роль и заинтересованность по обеспечению охраны труда в организации и организовать создание системы управления охраной труда (далее СУОТ). Основными элементами её должны быть политика, организация, планирование, порядок применения, оценка и действия по её совершенствованию.

Эффективность всей деятельности по созданию безопасных условий труда неразрывно связана с совершенствованием методов управления охраной труда. В обществе создаются объективные предпосылки для использования достижений научно-технического прогресса в целях постоянного улучшения условий труда, обогащения его содержания и усиления творческого характера, снижения уровня производственных рисков вплоть до обеспечения полной безопасности на каждом рабочем месте.

К этим к основным *объектам управления* в СУОТ можно отнести:

- состояние условий и безопасность труда в цехах, на производственных участках и рабочих местах и их анализ;
- процесс формирования безопасных условий труда на стадии технической подготовки и организации производства, при создании новой техники и технологии;
- процесс улучшения условий труда, повышение его безопасности в действующем производстве;
- деятельность структурных подразделений и функциональных служб предприятия по обеспечению безопасности труда.

Выделенные основные объекты управления могут быть дифференцированы применительно к конкретным уровням и функциональным *подсистемам управления* организацией. К таким локальным объектам управления можно, например, отнести:

- безопасность производственных процессов и оборудования;
- состояние санитарно-гигиенических условий труда;
- режим труда и отдыха;
- профессиональную подготовку работников по охране труда и другие.

Целью данной работы является разработка путей, способов повышения эффективности и полноты *контроля исполнения норм и правил* за состоянием и соблюдением условий и охраны труда, производственной безопасности службой охраны труда организации, как составной части СУОТ.

В настоящее время надзорно-контрольная деятельность органов государственного надзора и контроля претерпела существенные изменения, а именно:

- действует Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [16];
- внутренними документами Роструда, Ростехнадзора и других ведомств запрещены проверки предприятий малого и среднего бизнеса;
- прокуратура отказывает органам государственного надзора в проведении внеплановых выездных проверок предприятий по вопросам охраны труда и трудового законодательства.

Отдельные фрагменты технической инфраструктуры предприятий вообще остались безнадзорными, среди них:

- нерегистрируемые в органах Ростехнадзора подъемные сооружения и сосуды, работающие под избыточным давлением;
- производственные здания и сооружения;
- вновь принимаемые в эксплуатацию производственные и другие объекты;
- электробезопасность.

Это связано в том числе и с законодательным разграничением контрольно-надзорных функций отдельных органов государственного надзора и контроля, таких, как Госинспекция труда и Ростехнадзор.

В связи с этим практически все контрольные функции в сфере охраны труда и промышленной безопасности ложатся на службы охраны труда предприятия и организаций. Именно они должны организовывать и осуществлять работу по контролю соблюдения действующих законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере безопасности труда.

Практика показывает, что контрольная деятельность служб охраны труда на большинстве организаций малоэффективна, проверки состояния охраны труда в подразделениях проводятся не планомерно и носят поверхностный характер, не охватывают всех вопросов охраны труда и производственной безопасности, а, следовательно, выявляют далеко не все нарушения требований безопасности, которые в конечном итоге и приводят к несчастным случаям на производстве.

В связи с этим в данной работе предлагается принципиально новая организация контрольной деятельности службы охраны труда предприятия, осуществления контрольных мероприятий по охране труда, производственной и пожарной безопасности, основанная на системности и углубленности анализа основных мероприятий по предотвращению нарушений требований охраны труда, сокращению производственного травматизма. Она разработана и предложена к практическому применению, как составная часть общей системы управления

охраной труда предприятия, на основе творческого сотрудничества научно-педагогического коллектива кафедры «Безопасность жизнедеятельности и экология» ТвГТУ и службы охраны труда АО «Тверьстрой» – одного из крупнейших строительных организаций Тверского региона.

Создание и обеспечение функционирования системы управления охраной труда на предприятии относится к одной из задач стратегического планирования и управления, входящих в обязанности каждого руководителя. При решении таких задач приходится учитывать достаточно большое количество элементов, факторов, условий, ограничений, составляющих достаточно сложную взаимосвязь, без системного анализа которой невозможно достичь требуемого результата [7, с. 37]. Важную роль в этом могут иметь методы стратегического планирования и управления [2, с. 12; 3].

Для решения этих задач возможно применение такого вида системного анализа, как SWOT-анализ [8, с. 46; 10], который позволяет выработать стратегию планирования и совершенствования охраны труда на предприятии. В стратегическом плане анализ среды направлен на выявление угроз и возможностей, которые могут возникнуть во внешней среде по отношению к организации, на установление сильных и слабых сторон, которыми обладает организация. На основе проведенного анализа вырабатываются и формулируются управленческие решения. Именно для решения этой задачи и разработаны определенные приемы, методы анализа, которые используются в стратегическом управлении. SWOT-анализ можно использовать для оценки факторов и явлений, влияющих на предприятие в целом или на решение отдельных актуальных задач его деятельности, таких, как функционирование системы управления охраной труда.

Применяемый для анализа среды *метод SWOT* – это слово, образуемое из начальных букв слов английского языка – сила (*strength*), слабость (*weakness*), возможности (*opportunities*) и угрозы (*threats*). При этом удается установить линии связи между силой и слабостью, которые присущи организации, между внешними угрозами и возможностями. Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей, и после этого установление цепочек связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для формулирования стратегии организации.

Все факторы системы при этом делятся на четыре категории: *strengths* (S – сильные стороны), *weaknesses* (W – слабые стороны), *opportunities* (O – возможности), *threats* (T – угрозы).

Так как работа по реализации стратегии управления безопасностью труда относится к *сфере административных задач*, она должна включать в себя такие основные моменты, как:

- создание организационных возможностей для успешного выполнения стратегии;
- управление бюджетом с целью выгодного размещения средств;
- определение политики в масштабе предприятия, обеспечивающей реализацию стратегии;
- мотивацию работников всех уровней для более эффективной работы, от которой зависит безопасность труда; при необходимости видоизменение их обязанностей и характера работы с целью достижения наилучших результатов по реализации стратегии;
- увязывание размеров вознаграждения с достижением намеченных результатов;
- создание благоприятной атмосферы внутри предприятия, коллектива для успешного выполнения намеченной цели;
- создание внутренних условий, обеспечивающих персоналу условия для ежедневного эффективного исполнения своих стратегических ролей;
- использование самого передового опыта для постоянного улучшения условий и безопасности труда;

– обеспечение внутреннего руководства, необходимого для продвижения по пути реализации стратегии и контроля за тем, как стратегия должна выполняться.

Так как *контроль исполнения норм и правил* является одним из важнейших составляющих системы управления охраной труда, проверки службы охраны труда должны иметь углубленный, максимально охватывающий характер по основным вопросам и направлениям охраны труда, промышленной безопасности, производственной санитарии, причем на строго плановой основе.

В целях реализации таких проверок необходимо иметь план-график обследований всех служб и подразделений предприятия, который составляется не по очередному или выборочному принципу, а по тематической направленности этих обследований.

Например, в конкретном месяце проверяются все вопросы, связанные с электробезопасностью во всех без исключения подразделениях и службах предприятия:

- приказы о назначении ответственного за электрохозяйство и лица, его замещающего;
- приказы о назначении электротехнического и электротехнологического персонала;
- наличие удостоверений и протоколов аттестации, документация по обучению и проверки знаний персонала;
- обучение и инструктажи по электробезопасности электротехнологического и неэлектротехнического персонала;
- документация лица, ответственного за электрохозяйство, предусмотренная действующими правилами и нормами;
- утвержденные перечни работ по нарядам, по распоряжениям и в порядке текущей эксплуатации;
- фактическое состояние электроустановок и электросетей, других коммуникаций в подразделениях предприятия.

Перечень вопросов по этому направлению достаточно обширный. Предлагается ввести контрольный лист «Оценка деятельности работодателя по обеспечению безопасных условий труда в организации в части электробезопасности».

Таким образом, служба охраны труда проводит обширную, углубленную проверку, например, по всем вопросам электробезопасности, что позволяет своевременно выявить и устранить нарушения нормативных актов в этой сфере. Важно, что проверка должна проводиться с участием лиц, ответственных за электрохозяйство.

Аналогичные углубленные проверки проводятся и по другим вопросам охраны труда и промышленной безопасности, перечень которых приведен в таблице 1. Для обеспечения плановости работ предлагается составить и утвердить у руководителя предприятия план-график.

Кроме того, для проведения подобной проверки специалисту по охране труда необходимо предварительно изучить все требования безопасности, изложенные в приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 года № 811 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» [17] и в других нормативных документах. Это в свою очередь существенно повышает компетенцию, квалификацию, знания и опыт специалиста службы охраны труда предприятия.

Углубленные проверки по отдельным направлениям охраны труда, промышленной и пожарной безопасности позволят выявить все скрытые и на первый взгляд не существенные нарушения, которые ускользают при привычном и устоявшемся способе контрольной деятельности службы охраны труда. Следует подчеркнуть, что в связи с этим значительно возрастает авторитет и значимость службы охраны труда предприятия в целом.

Таблица 1. План-график проверок по основным вопросам охраны труда

№ п/п	Тема проверки	Сроки проверки	Исполнители
1	Обучение и инструктажи по охране труда	февраль	Специалист по охране труда, руководители подразделений
2	Электробезопасность	март	Специалист по охране труда
3	Эксплуатация автотранспорта и другой самоходной техники	апрель	Специалист по охране труда, главный механик
4	Техническое состояние зданий и сооружений	май	Специалист по охране труда
5	Обеспечение СИЗ, средствами коллективной защиты	июнь	Специалист по охране труда, начальник отдела снабжения
6	Эксплуатация подъемных сооружений	июль	Специалист по охране труда, главный механик
7	Эксплуатация сосудов, работающих под избыточным давлением	август	Специалист по охране труда, главный механик
8	Безопасность технологического оборудования, станков и приспособлений	сентябрь	Специалист по охране труда, руководители подразделений
9	Санитарно-бытовое обеспечение работников, предоставление компенсаций и льгот	октябрь	Специалист по охране труда, зам директора, председатель профкома
10	Состояние территории, проездов, тротуаров, наличие знаков, указателей	ноябрь	Специалист по охране труда, руководители подразделений
11	Пожарная безопасность	–	Специалист по охране труда

Актуальность предлагаемых мероприятий заключается в том, что углубленные всеохватывающие проверки по всему спектру конкретных вопросов позволяют выявить наибольшее количество нарушений требований охраны труда, а, следовательно, предотвратить несчастные случаи, аварии и инциденты. При осуществлении контрольных мероприятий по вопросам охраны труда и производственной безопасности на предприятии (в том числе и при оформлении предписаний) допускается и даже будет полезным использование Государственных стандартов (ГОСТов) системы стандартов безопасности труда (ССБТ), что запрещено органам государственного надзора и контроля. Приведение производственного оборудования и технологических процессов в соответствие с требованиями ГОСТов ССБТ

является дополнительной и достаточной мерой для соблюдения требований, действующих законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда.

Эффективность работы службы охраны труда предприятия оценивается не только и не столько подготовкой документации, но также профилактической, контролирующей работой по выявлению и пресечению нарушений требований безопасности труда. Её можно оценить путем использования так называемого GAP-анализа, как одного из разновидностей экспертных методов системного анализа [4; 5, с. 74; 6]. Название метода происходит от английского слова «gap» в значении «зазор», «пробел» или «разрыв». Если понимать термин дословно, это анализ разрыва: GAP-анализ направлен на исследование разрыва между желаемым и действительным, в данном случае с показателями, оценивающими систему управления охраной труда предприятия. По сути, это диагностический аудит, что является одним из инструментов консалтинга.

Он предполагает сопоставление желаемого результата, который хотели бы достичь предприятие или организация, с тем, что есть по факту на текущий момент. Далее идет выяснение, чего не хватает для получения желаемого результата.

В ходе анализа экспертам следует найти ответы на такие вопросы, как: чем характеризуются основные «разрывы»? почему они появились? Нужно ли, можно ли их ликвидировать и как? Если разница между желаемым и действительным слишком велика, зачастую бывает более выгодным не ликвидировать этот разрыв, а сосредоточиться на более перспективных и менее затратных проектах. Если GAP-анализ проведен качественно, он дает исчерпывающую картину, план действий и адекватную оценку ситуации и планов.

В качестве инструмента, позволяющего произвести оценку эффективности, результативности и корректировку СУОТ, предлагается использовать так называемый *функционально-стоимостный анализ* (ФСА) [2; 5, с. 138]. Под ним понимается один из экспертных методов системного исследования функций объекта управления, направленный на оптимизацию, минимизацию затрат на всех стадиях жизненного цикла при сохранении (повышении) качества и безопасности производственного объекта. Он также служит для выявления, предупреждения, сокращения или ликвидации излишних затрат. Это обеспечивается за счет всестороннего изучения функций, выполняемых объектом, и затрат, необходимых для их проведения [9].

Создание на основании предлагаемых способов планирования, контроля исполнения норм и правил, оценки эффективности с применением методов системного анализа позволит создать качественную систему управления охраной труда на предприятии, которая открывает возможности постоянного надзора и контроля в целях улучшения условий и безопасности труда, снижения производственных рисков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беляков Г.И. Организация работ по охране труда и производственной санитарии / 5-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. 352 с.
2. Бурганов Р.А. Экономическая теория, М.: Инфра-М, 2013. 416 с.
3. Виханский О.С. Стратегическое управление: 2-е изд., перераб. и доп. М.: Гардарики, 1999. 296 с.
4. Гершун А., Горский М. Технологии сбалансированного управления. М.: «Олимп-Бизнес», 2006. 413 с.
5. Мартынов Д.В. Решение задач по охране труда методами системного анализа / Д.В. Мартынов, Н.М. Пузырев, Н.Б. Барбашинова. Тверь: Издательство Тверского государственного университета, 2025. 178 с.
6. Управление инновациями / под ред. проф. А.В. Тебекина. М.: РИО Российской таможенной академии, 2017. 454 с.

7. Пузырев Н.М., Мартынов Д.В., Барбашинова Н.Б. Системный анализ в решении задач производственной безопасности. Тверь, ТвГУ, 2024. 208 с.
8. Пузырев Н.М., Мартынов Д.В., Барбашинова Н.Б. Метод SWOT-анализа в стратегии управления охраной труда предприятия // Тенденции развития науки и образования» №114, Октябрь 2024 (Часть 10). Изд. Научный центр «LJournal», Самара, 2024. 180 с.
9. Справочник по функционально-стоимостному анализу / Под ред. М.Г. Карпунина, Б.И. Майданчика. М.: Финансы и статистика, 1988. 431 с.
10. Учитель Ю.Г., Учитель М.Ю. SWOT-анализ и синтез – основа формирования стратегии организации. Изд-во: Либроком, 2010. 328 с.
11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. URL: <http://pravo.gov.ru/?oprd=1%5C&ysclid=m8mu9f0i1u266941713>.
12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда». URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457&ysclid=m8mujd4iyz188330937>.
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2021 г. № 1230 "Об утверждении положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права". URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=488378&ysclid=m8muktpiwh672069262>.
14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 января 2022 г. № 37 «Об утверждении Рекомендаций по структуре службы охраны труда в организации и по численности штата службы охраны труда». URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=414148&ysclid=m8muhfj1j24901359>.
15. Межгосударственный стандарт «ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Система управления охраной труда». URL: https://kpfu.ru/portal/docs/F_1266770297/GOST.12.0.230_2007.
16. Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=489582>.
17. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 года № 811 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии». URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=433499>.

Поступила в редакцию: 28.03.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Пузырев Н.М., Пузырев А.М., Мартынов Д.В.,

Барбашинова Н.Б., 2025.